

**TEXNIKA OLIY O'QUV YURTLARIDA "NAZARIY
ELEKTROTEXNIKA" FANINI IZCHILLIK TAMOYILI ASOSIDA
O'QITISH**

Zokirova Dilnoza Ne'matillaevna

Namangan muhandislik-qurilish instituti

Energetika kafedrası katta o'qituvchisi

Ismoilov Bilolxon Sobitjon o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti

Energetika va mehnat mahofazasi fakulteti talabasi

Axmadjonov Samandar G'olibjon o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti

Energetika va mehnat mahofazasi fakulteti talabasi

Annotatsiya

Maqolada izchillik tamoyili asosida talabalarning oldindan o'zlashtirgan bilim va malakalari zamirida yangi bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilish, ularning o'zaro bog'lanishlarini takomillashtirish va aksincha, yangi bilimlarni hosil qilish jarayonida oldin o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalar yana ham chuqurlashtirish, kengaytirish va mustahkamlashni ta'minlash ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: kasbiy faoliyat, ta'lim qoidalari, ta'lim tamoyillari, kompetentsiya, kasbiy tayyorgarlik, o'qitish qoidalari, ilmiylik tamoyili, tushunarlilik tamoyili, izchillik tamoyili.

**ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТУ "ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШИХ
ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ**

Зокирова Дилноза Нейматиллаевна

(старший преподаватель кафедры Энергетика Наманганского инженерно-строительного института)

Исмоилов Билолхон Собитжон угли

(студент факультета Энергетика и охраны труда Наманганского инженерно-строительного института)

Ахмаджонов Самандар Голибжон угли

(студент факультета Энергетика и охраны труда Наманганского инженерно-строительного института)

Аннотация

В статье научно обосновано приобретение новых знаний, навыков и квалификаций, совершенствование их взаимосвязей, обеспечение ещё большего углубления рани приобретенных знаний, навыков и квалификаций в процессе приобретения новых знаний.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, правила образования, принципы образования, компетенция, профессиональная подготовка, правила обучения, принцип научности, принцип понятности, принцип последовательности.

О'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoev 2017 yil 7 fevraldagi farmoni bilan 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini tasdiqladi. Bu haqda Strategiya loyihasi dolzarb hamda aholi va tadbirkorlarni tashvishga solayotgan masalalarni kompleks o'rganish, qonunchilik, huquqni muhofaza qilish amaliyoti va xorijiy tajribani tahlil qilish yakunlari bo'yicha ishlab chiqildi. Ijtimoiy sohalarning rivojlantirishida milliy mustaqillik tamoyillari va xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlarining ustuvorligi asosida ta'limning barcha darajalari va bo'g'inlarida ta'lim oluvchilarning ma'naviy va ahloqiy fazilatlarini rivojlantirishga hamda ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, jamoat

boshqaruvi shakllarini rivojlantirish, ta'lim muassasalarini mintaqalashtirishga e'tibor qaratilgan [1].

Ma'lumki, qonuniyat-bu barqaror, zaruriy u yoki bu xodisalar va jarayonlar o'rtasidagi mutanosiblik va muhim aloqa. Ijtimoiy ehtiyojlar va sharoitlar o'quv jarayonining harakteri, uning vazifalari, mazmuni, shakllari: usullari va vositalari qonuniy ravishda aniqlab beradi. Agar o'qitish jamiyat talablarini e'tiborga olmasa, u holda uni, albatta, qayta ko'rish, takomillashtirish kerak. Demak, ta'lim berish, tarbiyalash va talabalarning umumiy rivojlanishlarini bir butunlikda amalga oshirish zarur [2].

Ifodalangan qonuniy didaktik aloqalarni va o'qitish qoidalarini ilmiy asoslangan o'zaro bog'lanishda qo'llash ko'nikma va malakalarni chuqur, puxta, ongli va ta'sirli o'zlashtirilishini ta'minlaydi. O'qitishni aynan shunday natijaga qaratish uning onglilik, puxtalik, ta'sirchanlik qoidalarini harakterlaydi.

Ta'limning mazmuni hayot, hozirgi zamon fani bilan bog'langan bo'lganligi uchun ham, vazifalarda mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish muammolari, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash, avtomatlashtirish kabilar asosida intensivlash o'z aksini topishi kerak [3].

Har bir o'qituvchi shuni anglab yetishi muhimki, o'quv jarayonini samarali ko'rish - bu, ishda o'zini oqlagan pedagogik qonuniyatlar, qoidalar, didaktik qoidalarni hozirgi zamon sharoitidagi yangi masalalarni xal qilishda ijodiy foydalangan holda, ulardan butunlay va o'zaro aloqada foydalanish demakdir.

O'qitishning muqobil tomonlarini tanlash uchun butun qonuniyatlar birligini va didaktik qoidalarini e'tiborga olish zarur.

O'qitish qonuniyatlaridan uni samarali tashkil qilishga nisbatan muayyan muhim talablar kelib chiqadiki, buni o'qitish qoidalari deb ataladi. O'qitish qoidalarini bilish o'qitishning zarur usullarini yanada ishonchliroq tanlashga imkon beradi [4].

Ta'lim qoidalari - o'qituvchining faoliyatini va talabalar tomonidan ilmiy bilimlarning o'zlashtirilishi, tegishli ko'nikma va malakalar hosil qilishning asosiy

qonun va yo'l – yo'riqlarini o'z ichiga oladi. SHu bilan bir vaqtda ta'lim qoidalari har ikkala faoliyatni, ya'ni o'qituvchi va talaba tomonidan o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatini beradigan bir qancha talablarni ham umumlashtirib beradi.

Ta'lim o'qituvchining faoliyati va talabalar tomonidan ilmiy bilimlarni o'zlashtirilishi, tegishli ko'nikma va malakalar hosil qilishning asosiy qonuni va yo'l-yo'riqlarni o'z ichiga oladi.

Ta'lim tamoyillari o'qitishning eng muhim masalalarini nazariy va amaliy jihatdan to'g'ri hal qilishning asosiy qonuniyatlaridir. Qonuniyat bu barqarorlik, zaruriyat, u yoki bu hodisalar va jarayonlar o'rtasidagi mutanosiblik va muhim aloqa.

Ta'lim tamoyillari deb, umuminsoniy tarbiyaning maqsad va vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan o'qish va o'qitish jarayonlarining yo'nalishi, talabalar tomonidan ilmiy bilimlarning o'zlashtirishlari, bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilishning asosiy qonun qoidalarning yig'indisiga aytiladi [5], [7], [8].

O'qitish tamoyillari ta'limning eng muhim masalalarini nazariy va amaliy jihatdan to'g'ri hal qilishning asosiy negizi hisoblanadi.

Ta'limni tashkil etish va boshqarishda rioya qilinadigan qoidalar sifatida amal qiladi. Ta'lim tamoyillari haqida tasavvurlar ikki xil yo'l bilan izohlanadi [6], [10]:

1) **Tasvir shaklida.** Masalan, ilmiylik tamoyili fan va o'quv predmeti o'rtasidagi aloqadorlikka asoslanadi. Bu yerda ilmiylik tamoyili tasvir orqali bayon qilingan;

2) **Qoida shaklida.** Masalan, ta'limda oddiydan murakkabga qarab boriladi. Bu jumlada tushunarlik tamoyili qoidaga solingan, ya'ni normallashtirilgan. Ta'lim tamoyillari qoida shaklini olgan sari, ulardan amaliyotda foydalanish imkoniyatlari ham kengayaveradi.

Mutaxassislar ta'lim tamoyillari xususiyatlarini, asosan, o'qituvchi faoliyatiga nisbatan izohlashadi. SHu sababli ko'pchilik didaktik qo'llanmalarda "o'qitish tamoyillari" iborasi ishlatilgan. Ta'lim tamoyillari talim jarayonining

ikkala sub'ektiga- ham o'qituvchi, ham talabaga daxldor. SHunga ko'ra biz ularni ta'lim tamoyillari deb nomladik. Ta'limni [tashkil etish](#), boshqarish va nazorat qilishda o'qituvchi va talaba faoliyatiga qo'yiladigan [talablar](#), qoidalar ta'lim tamoyili deb aytiladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonining hamma sohasida muntazamlilik va izchillik tamoyili hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'quv predmetlarining muntazamliligi ustida gap borar ekan, uni fan va fanni o'rganish tizimidan farq qilish lozim. Fan va uning o'rganish tizimi o'ziga xos qirrali, chuqur va murakkab hodisalarni o'z ichiga oladi. Uni o'quv fanlari va predmetlariga o'rganish tizimiga tadbiq etib bo'lmaydi, bu mumkin emas. SHunday bo'lishiga qaramay bu ikki tizim o'rtasida umumiylik, birlik va muayyan ichki bog'lanishlar mavjuddir. SHunga ko'ra, o'quv predmetlarini muntazam bayon qilish bir qator didaktik qoidalarga amal qiladi, ya'ni bir tomondan oliy ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan fanlar ma'lum fan tizimi bilan o'zaro mustahkam, ilmiy va mantiqiy bog'lanishlarga ega bo'lishi nazarda tutilsa, ikkinchi tomondan, izchil muntazam o'qitilayotgan fanlar orqali talabalarning bilish qobiliyati, o'zlashtirish darajasi va ularning ijodiy kuchlarini rivojlantirib borish nazarda tutiladi. Buning uchun ta'lim jarayoni muntazamlilik tamoyilining quyidagi qoidalarga rioya qilish lozim. Ya'ni o'qitilayotgan fan yoki bayon qilinayotgan yangi materialning talabalarning oldindan o'zlashtirgan bilimlari, ko'nikma va malakalari bilan izchil va uzviy bog'lanishi, shu bilan bir vaqtda o'qitilayotgan fan yoki o'quv materiallarini o'zlashtirish orqali kelajakda yangi fan yoki yangi bilimlarni o'zlashtirishga, shuningdek navbatdagi ta'lim bosqichiga o'tish uchun zamin yaratilishi nazarda tutmog'i lozim.

O'qituvchi kundalik o'quv materiallarini bayon qilishda muntazamlilik tamoyiliga muvofiq dars o'tadi. Bunda:

- 1) Yangidan bayon qilinayotgan o'quv materiallarining oldindan o'zlashtirilgan materiallar bilan izchil bog'lanishini ta'minlash va shu orqali talabalarda hosil qilingan tasavvur va tushunchalarni chuqurlashtirish;

2) Bayon qilinayotgan o'quv materiallarining hajmiga muvofiq sur'atda qismlarga bo'lish, undagi yetakchi va bosh masalalarni ajratish qismlardan kelib chiqadigan umumiy tushunchalarni aniq va ravshan qilib o'qitish;

3) Yangi materiallarni bayon qilish jarayonida talabalarni mustaqil mantiqiy fikr qilishga da'vat etish, shuningdek ijodiy urinishlarni tarbiyalash kabilar nazarda tutilishi lozim. SHu bilan birga ta'limning muntazamlilik tamoyili bayon qilinayotgan o'quv materiallarini mustahkamlash va ilgari o'tilgan materiallarini to'ldirishga [hizmat qilishi](#); talabalarning o'zlashtirgan bilim va hosil qilgan ko'nikma va malakalarni hisobga olib borishni ham o'z ichiga oladi.

Ta'limning muntazamliligi uning izchilligi bilan bog'liqdir. Izchillikka asoslangan ta'limning karakterli belgisi shundaki, u talabalarning oldindan o'zlashtirgan bilim va malakalari zahirida yangi bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilish, ularning o'zaro bog'lanishlarini takomillashtirish va aksincha, yangi bilimlarni hosil qilish jarayonida oldin o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalar yana ham chuqurlashtirish, kengaytirish va mustahkamlashni ta'minlashga qaratilgandir.

Ilmiy-texnik taraqqiyotni yuksak darajada rivojlanishini hisobga olgan holda, ta'lim tizimini takomillashtirishda va mutaxassislarining intellektual salohiyatini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. SHundan kelib chiqib, Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimini tashkil etishi va uni hayotga joriy qilinishini, ushbu sohalaridagi yutuqlardan biri deb qarash mumkin. SHunga ko'ra, nazariy elektrotexnikadan takomillashtirilgan davlat ta'lim standartlari va dasturlarga o'tish, kursning mazmunini boyitishi, bevosita uning ilmiyligini oshirishga olib keladi. Bu esa o'z navbatida, texnika oliy o'quv yurtlarida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash sifatini yanada oshirishni taqozo qiladi.

Bu masalalarni hal qilishda, mutaxassislikka doir g'oya va tushunchalar alohida o'rin tutadi, chunki, ehtimoliy-statistik g'oya va tushunchalar faqatgina fanni rivojlanish tarixida muhim bo'lmasdan, balki, talabalar ilmiy dunyoqarashini hamda zamonaviy taraqqiyotini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

SHuning uchun talabalarga mutaxassislikka doir g'oya va tushunchalarni izchil singdirish hamda shu orqali mutaxassislikka doir qonuniyatlarni o'rgatish hozirgi kun nazariy elektrotexnika fanining dolzarb muammolaridan biridir.

Texnika oliy o'quv yurtlarida "Nazariy elektrotexnika" fanini o'qitishda talabalarda mutaxassislikka doir g'oya va tushunchalarning asl mohiyatini tushunishga, ularda o'qituvchilik kompetentligi shakllantirishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash sifatini oshirishda muhim bo'lgan didaktik tamoyillardan biri-izchillik tamoyilidir. Bu tamoyil o'zining mohiyatiga ko'ra, ta'limning har xil bosqichlarida o'qitish orasidagi zaruriy bog'lanishlarni amalga oshirishni hamda uni o'qitish bosqichlari bo'yicha to'g'ri taqsimlashni nazarda tutadi [2]. "Nazariy elektrotexnika" fanini izchilik tamoyili asosida o'qitishning didaktikasi va metodikasini takomillashtirish ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, nazariy bilimlarni yanada kengaytirish maqsadida quyidagilarni izchilligini ta'minlash zarur:

-Nazariy elektrotexnikadagi asosiy g'oya tushunchalarni tizimlashtirish fanning tarixini o'rganish;

-Nazariy elektrotexnikadagi asosiy g'oya tushunchalarni uzchiligini ta'minlashning zamonaviy uslubiy imkoniyatlarini yaratish va uni qo'llashning bo'lg'usi mutaxassisning kompetentligini shakllantirishdagi o'rnini ko'rsatib o'tish;

- Nazariy elektrotexnikadagi asosiy g'oya tushunchalarni nazariy-metodologik asoslarini uslubiyotini nazariy jihatlarini tadqiq etish;

- Nazariy elektrotexnikadagi asosiy g'oya va tushunchalarni ilmiy bilishdagi o'rnini aniqlash;

- jamiyat taraqqiyotida Nazariy elektrotexnikadagi asosiy g'oya tushunchalarni tamoyillarining ahamiyatini texnik jihatdan tahlil qilish;

Yuqorida keltirilganlar talabalarning "Nazariy elektrotexnika" fanini o'rganish tufayli nafaqat, ilmiy bilimga balki bilimlarni tizimlashtirishga, uni analiz va sintez qilishdek kompetentsiyaga ega bo'lishiga olib keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi. 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son.

2. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. Tajriba mashg'ulotlarini mustaqil o'rganishga undovchi ta'lim berish orqali olib borish //Современное образование (Узбекистан). – 2018. – №. 3.

3. Отамирзаев О. У., Шарипов Ф. Ф. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ //Science Time. – 2017. – №. 2. – С. 270-273.

4. Zokirova D. N. INTEGRATION OF PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL DISCIPLINES INTO TRAINING OF SELF-LEARNING MOTIVATED STUDENTS //Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan). – 2021. – №. 6. – S. 24-28.

5. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н. Использование интерактивных методов при преподавании электротехники //Science Time. – 2016. – №. 2 (26). – С. 445-448.

6. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов //International scientific journal. – 2016. – №. 4 (1). – С. 26-28.

7. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. PROBLEMS ARISING WHEN APPLYING THE “BOOMERANG” METHOD IN THE COURSE OF TRAINING AND METHODS FOR THEIR ELIMINATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 11. – С. 270-274.

8. Zokirova D. N. Goals And Objectives Of Organizing Independent Work Of Students //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 179-182.

9. Sayfullayeva, D. A., Tosheva, N. M., Nematova, L. H., Zokirova, D. N., & Inoyatov, I. S. (2021). Methodology of using innovative technologies in technical institutions. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 7505-7522.

10. Nematillaevna Z. D. Problems in providing independent learning education and ways to prevent them //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1431-1436.

11. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. Mustaqil o'rganishga undovchi ta'lim berish usullari va ularning samaradorligi //Международный научовой журнал Интернаука. – 2017. – №. 1 (1). – С. 50-52.

12. Otamirzaev O. U., Zokirova D. N. PROBLEMS ARISING WHEN APPLYING THE “BOOMERANG” METHOD IN THE COURSE OF TRAINING AND METHODS FOR THEIR ELIMINATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 11. – С. 270-274.

13. Zokirova D. N. Mustaqil o'rganishga undash orqali ta'lim berishda guruh bo'lib ishlashni qo'llab-quvvatlash //Научное знание современности. – 2018. – №. 4. – С. 15-21.

14. Zokirova D.N. "ELEKTROMEXANIKA" FANI MISOLIDA AUDITORIYADAN TASHQARIDA MUSTAQIL TA'LIM OLIISH SHAKLLARI //Научное знание современности. – 2018. – №. 5. – С. 78-83.

15. Zokirova D. N. " Elektromexanika" fani misolida auditoriyada tashkil etiladigan mustaqil ta'lim shakllari //Научное знание современности. – 2018. – №. 4. – С. 22-27.

16. Zokirova D. N. TALABALARGA MUSTAQIL O'RGANISHGA UNDOVCHI TA'LIM BERISHDA KASBIY VA UMUMTA'LIM FANLARINING INTEGRATSIYASI //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 6 (103). – С. 24-28.